

RAQAMLASHGAN DAVRDA BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA O'ZBEK MUSIQASI TARIXIGA DOIR BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Mirzaaxmedova Yulduz Jamshid qizi

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida o'zbek musiqasi tarixiga doir bilimlarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida o'zbek musiqasi tarixiga doir bilimlarni rivojlantirish parametrlari, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida o'zbek musiqasi tarixiga doir bilimlarni rivojlantirishning samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida o'zbek musiqasi tarixiga doir bilimlarni rivojlantirishning pedagogik imoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: musiqa, o'zbek musiqasi tarixi, musiqa ta'limi, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, milliy musiqiy merosni asrash, musiqiy madaniyatni shakllantirish.

Oliy ta'limda bo'lajak musiqa o'qituvchilarini tayyorlashga yo'naltirilgan pedagogik jarayonda milliy musiqa olamining turli ko'rinishlari ijtimoiy hodisa sifatida tahlil etilib, ularning paydo bo'lish sabablari aniqlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, musiqaning turli janrlarini o'rganish, tarixi, nazariyasi, bugungi kundagi rivojlanish istiqbollari, alohida bastakorlar ijodini ilmiy tadqiq qilish shubhasiz musiqashunoslikning izlanish doirasiga kiradi. Demak, ajdodlarimiz merosini chuqur, ilmiy asosda o'rganish, milliy-musiqiy, madaniy qadriyatlarimizni tiklash va ma'naviy yuksak yoshlarni tarbiyalash jarayoni bilan bevosita bog'liq. Ayni vaqtda, mumtoz pedagogik an'analarni hozirgi davr amaliyotiga tatbiq etish, jamiyat hayotidagi eng asosiy masala – yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda musiqa madaniyatining rolini aniq-ravshan belgilab berishdan iborat.

Musiqiy ta'limning o'ziga xos jixatlaridan biri shundaki bugun musiqa o'qituvchilari egallagan maxsus bilimlar, yuqori kasbiy mahorat, umumiy madaniyat, g'oyaviy-axloqiy sifatlar, iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni hal qilishning omili sifatida amalga oshirilmoqda. XXI asrda axborot kommunikatsiya ko'lamining keskin o'sishi, insonlarda ma'naviy extiyojning osishi yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash vazifalarini yangi darajaga ko'tardi. CHunki, nafaqat ta'lim mazmuniga, balki tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish, o'qituvchilarni madaniyatini o'stirish, uning yo'llari shakllariga ham talab oshmoqda. Musiqa madaniyati darslarda tarbiya masalalariga har tomonlama, tizimli

yondashuv, tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishga faol ilmiy asoslanagan uslub va vositalarini joriy qilish kelajakda iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayot orasidagi o'zaro oloqalarni chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. Musiqa ta'lim o'qituvchilarning rivojlanishining asosiy xususiyatlaridan biri bu: hozirgi paytda maxsus bilimlar, yuqori kasbiy tayyorgarlik va insonning umumiy madaniyati, uning ma'naviy xislatlari iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarini yechishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Barkamol avlodni ma'naviy qiziqishlarining ko'p qirraligi va o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalash va ta'lim berish, vaztifalarini amalga oshirishda ma'lum darajada qiyinchiliklar tug'ilmoqda. Buning asosiy sababi shundaki, nafaqat tarbiyaviy ishlarni tashkil soniga, balki ularning mazmuni, uslubi va shakliga ham talabalar ortdi. Tarbiya muammolari yechimini hal etishga atroflicha yondashish zaruriyatning paydo bo'lishi ijtimoiy hayotni, ma'naviy muxitni, ijtimoiy muxit bilim o'zaro chuqur bog'lanishi va tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish vositalarini, ilmiy asoslangan uslublarini tadbiiq etish bilan bog'liqdir.

Xozirgi zamon sharoitida bo'lajak musiqa o'qituvchilarini shaxs sifatida shakllanishlari, ijtimoiy munosabatlarini rivojlanishi bilan bir jarayonda sodir bo'ladi. SHaxsni tarbiyalash jarayoni rejalashtirilgan mazmun va mohiyat evaziga amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida musiqiy ta'limning barcha institutlarini ta'lim-tarbiya funksiyalarining koordinatsiya asosida optimal boshqarishga imkoniyat beradi. Ular orasidagi maktab, oila, mexnat jamolarini o'zaro xarakterlari, o'ziga xos ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, musiqa o'qituvchilarini tayyorlashda pedagogik nuqtai nazardan, undagi nazariy va amaliy ta'limning o'qitilishi keng tarmoqli korxonalariga tayanganligidir. Ta'lim mazmunida pedagogik va musiqiy tayyorgarlik elementlarini kesishuvi yotadi. Zamonaviy ilmiy-texnika rivojlanishining asosiy xususiyati, fan va texnika yutuqlarini inson foliyatini barcha soxalariga joriy etishdan iboratdir.

Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini o'quvchilarning milliy musiqiy merosga aksiologik munosabatini rivojlantirishga tayyorlashda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- bo'lajak o'qituvchilarda milliy musiqiy meros to'g'risida chuqur bilimlarni shakllantirish, asl haqiqatlarni anglashga o'rgatish.
- bo'lajak o'qituvchilarda milliy musiqiy merosga nisbatan aksiologik bahoni shakllantirish;
- darsdan tashqari musiqa mashg'ulotlari jarayonida talabalarining ijodiy faolligi va tashabbuskorligi oshishida musiqiy meros imkoniyatlaridan foydalanish;
- musiqani diqqat va ishtiyoq bilan tinglash, asarlardan xushsozlik, xushovozlik va go'zallikni angalay olish, unga o'z munosabatini bildira olish malakalarini shakllantirib borish;

- milliy musiqiy merosdan foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribalarni o'zlashtirishga yo'naltirish;

- talabalarda milliy musiqiy meros ta'sirida go'zallikka intilish, rostgo'ylik, do'stlikni qadrlash kabi axloqiy qarashlarning tarkib topa borishi. Demak, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida milliy musiqiy merosdan go'zallik va ulug'vorlikni anglashi pedagogik faoliyatda o'z samarasini ko'rsatadi.

SHuningdek, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilari milliy musiqiy merosni o'qitish orqali o'quvchilarda yuksak hayotiy maqsadlarga oldiga qo'yishga yo'naltirish, ulug'vor istaklarni tuyishga undash ham muhim ijtimoiy-pedagogik vazifalardandir. Musiqa ijro etiladigan san'at hisoblanadi. U ijro jarayonidagina jonlanadi va “tilga kiradi”. Xalq musiqiy merosi esa “bastakor – ijrochi – tinglovchi” uyg'unligiga asoslanadi. Bu san'atning ham arxaik, ham an'anaviy, ham zamonaviy turlarida namoyon bo'ladi. SHu bois musiqa maishiy hayotning muhim qismi sifatida odamlarni muayyan maqsad-niyatga safarbar etadi, ularni ezgu tuyg'u va g'ayrat atrofida birlashtiradi. Buning uchun esa bo'lajak o'qituvchilarda milliy musiqiy merosga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish orqali ularda yuksak fikr va tuyg'ular, nafosat, dil quvonchlari, armon va orzular hosil qilishi, ularning ijodkorlik qobiliyatini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Aslida, haqiqiy san'at asarlari, xususan, go'zal musiqa umumbashariy tilga ega bo'lib, ular barcha xalq, elat va millatlarga tarjimonsiz badiiy zavq bag'ishlash xususiyatiga ega. SHunday ekan, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini o'quvchilarning milliy musiqiy merosga aksiologik munosabatini rivojlantirishga tayyorlash orqali ularning hayotiy istaklarini kuchaytirish, o'qishga, kasbiy faoliyatga ham unga kuch-quvvat, ruhiy madad berishiga urinish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Buning uchun oliy ta'lim muassasalarida milliy musiqiy merosni o'rganishga qaratilgan darslarda yoshlar tinglashi taklif etilayotgan kuy-ko'shiqlardan, ustoz san'atkor va bastakorlar ijodi bilan bog'liq adabiyotlardan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish zarur. CHunki san'atimiz tarixidan, ustozlar bisotidan boxabar bo'lmay turib milliy musiqiy merosning chinakam mohiyatini anglab yetish ham, tushuntirish ham qiyin. SHu bilan birga, talabalarda milliy musiqiy dunyoqarashni shakllantirishda milliy musiqa imkoniyatlaridan ham unumli foydalanish muhim hisoblanadi. Milliy musiqaning badiiy xususiyatlari san'atkor, badiiy ijod jarayoni va badiiy asarda o'z aksini topadi. Bu badiiy tizim bir jihatdan botinan o'zaro bog'langan, bir-biridan ajratib bo'lmaydigan yaxlitlik va o'rganilishi zarur mummmolardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Панжиев К, Азизов Р. Эстрада кўшикчилиги ёшларни тарбиялашнинг маънавий воситаси сифатида. Замонавий таълим. 2018. №7. –Б. 12.
2. Раҳим Ш. 30-35 йил муסיқа йўлида. // Ер юзи. 1926. № 10. –Б. 8-9.

3. Турғунова Н. Санъатда яллагилик анъаналари. // Санъат йўналишларида ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш: изланиш, ечим ва истиқболлар. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Бухоро. 2013. – Б. 40-41.
4. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Тошкент.: “Fan va texnologiya”, 2012. – Б.17.
5. Юлдошев У.Ю. Миллий мақом асарлари асосида бўлажак мусиқа ўқитувчисининг ижодий тафаккурини ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент: ТДПУ. 2021. –Б. 10